

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación No. 1. Vol 1, 2022

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
SPOLICIAL**

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

ISSN: 2957-7667

DEPOSITO LEGAL AR2022000075

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 1, Número 1, Año 2022

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
E-mail: saberpolicial@gmail.com
Teléfonos: +584243223982

INDICE

	pp.
Editorial. Benny Márquez	<u>4</u>
Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Silvana España, Carlos Correa y Neyer Rojas	<u>6</u>
Visión Educativa Preventiva Mediante Políticas Públicas en la Seguridad Ciudadana. Carlos Rocero, Douglas Olivo y Yohan Molina	<u>12</u>
La Gerencia Policial para un Eficiente Abordaje del Fenómeno Delictivo. Eneida Mejías	<u>16</u>
Motivación Predominante del Nivel Estratégico de la Policía del Estado Bolivariano De Aragua. Eddie Nieves y Claudia Reimi	<u>21</u>
Las Unidades Tácticas para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Damián Más y Luis Miranda	<u>26</u>
Aplicación Correcta de Terminologías y Equipamiento en el Ámbito Policial. Giovanni Hernández y Felicia Rumbol	<u>30</u>
Praxeología y el uso del celular en la función policial. Oscar Matos, María Ramírez y José Silva	<u>34</u>
Servicio de Policía Ambiental en la Recolección y Disposición de Bombillos Ahorradores. Jesús Uribe, Yazmin Camacho y Yosvet Zapata	<u>37</u>
Entrevista al Director de Educación PBA. MSc. Alexis Lamas	<u>41</u>

EDITORIAL: EL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Benny Josmer Márquez Franco¹

La formación educativa policial, exige la actualización constante y permanente, con el propósito de alcanzar diversos medios de construcción de aprendizajes para el fortalecimiento del perfil aptitudinal del talento humano dedicado a esta importante y riesgosa profesión, asumiendo como nortes la superación de competencias, complementándose con componentes axiológicos y humanísticos, como ejes medulares para mejorar la calidad de desempeño del funcionario policial frente a su relacionamiento y trabajo en equipo con la ciudadanía bajo el paradigma de corresponsabilidad y participación en la garantía de la seguridad ciudadana.

Por lo que emergen desde las instancias educativas policiales en sus diversos niveles estrategias, tácticas y técnicas orientadas a mejorar la atención socio humana, para afrontar demandas actuales, con capacidades eminentemente preventivas y comunitarias, pero también de reacción ante el crimen con el correcto uso progresivo de la fuerza en los casos en que su empleo sea necesario.

De allí que es tarea permanente de las instancias de educación policial modelar de una forma humanizada y axiológica el perfil de competencia de los funcionarios en sus tres niveles: operativos, tácticos y estratégicos, con el propósito de sentar las bases para la prestación eficiente del servicio de policía teniendo como epicentro la convivencia e intercolaboración transversal con la ciudadanía desde los cuadrantes de paz para el aseguramiento del cumplimiento de la teleología y arjé de esta institución.

Al respecto, Ouabarab (2015) señala que el enfoque de relación policía y sociedad se vincula al modelo de policía de proximidad y comunitaria, que se han ido gestando en las distintas organizaciones policiales en el orden mundial en las décadas recientes, y de los cuales puede orgullosamente señalarse a Venezuela como pionero y en el estado Aragua

¹ Doctor en Relaciones Internacionales y Derecho. Docente UBA. bennymarquez20@gmail.com.Orcid=0000-0002-4038-4606

a la Policía Estadal como emblemática, siendo uno de los puntales para garantizar dicha formación y actuación con un perfil socio humano ético axiológico permeando el desarrollo curricular de la organización policial con un enfoque de acción socio institucional la UNES y la Dirección de Educación de la propia institución, esta última a cargo actualmente del MSc. Alexis Lamas, quien conjuntamente con su equipo de trabajo han desarrollado esta iniciativa de crear este órgano divulgativo denominado Saber Policial, como ventana para el intercambio, difusión y visibilización de saberes en materia de seguridad ciudadana.

De allí que este primer número, se consolida a partir de los artículos de divulgación escritos por los propios gerentes policiales de nivel estratégico, como parte de las evidencias, de su proceso de capacitación para los ascensos realizados el día 16 de Julio de este año en curso 2022, por lo que desde este espacio que constituye la editorial la invitación es a participar activamente en la lectura de los números que serán publicados de dicha revista, así como a enviar sus artículos sobre sus áreas de experticia para la erudición de los actores securitarios.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Silvana Josefina España Flores²
Carlos Eugenio Correa Curiapa³
Neyer Yolmar Rojas Díaz⁴

De acuerdo al Diccionario etimológico de castellano (2022), la palabra **política** viene del griego polis que significa ciudad, exactamente de politké techne, el arte propio de los ciudadanos, arte social, arte de vivir en sociedad. Arte de las cosas del Estado, mientras, que la palabra **pública**, proviene del latín populus, relativo al pueblo. Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española (2021) define la palabra **política** como “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado”, y la palabra **pública**, como destinada a las personas, al colectivo.

En cuanto a las políticas públicas, Corzo (2020:6) señala que estas poseen su origen en las ciencias sociales relacionado con “el quehacer gubernamental” conforme a la ciencia política, “cuyo objeto de estudio en la actualidad se atribuye al acceso y mantenimiento del poder”, diferenciando al respecto que, “mientras la ciencia política se ha enfocado en las relaciones de poder y la administración pública en la acción gubernamental, las políticas públicas nacieron para estudiar la toma de decisiones en el ámbito de lo público”.

²Magister en Conducta, Comisionado Agregado. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. silvana_1983pa@hotmail.com

³Magister en Criminología. Comisionado Agregado. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. eugeniocurapiaca@gmail.com

⁴Magister en Derecho Penal y Criminología, Comisionado. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. kenmaryderek01@gmail.com

Entendiéndose de acuerdo a Corzo (ob cit:14) como, “acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad”, a este tenor, Parsons (2007:12) manifiesta que las mismas “se encuentran orientadas a la resolución de problemas, lo que requiere un carácter multidisciplinario y la inclusión de fundamentos analíticos de disciplinas como la economía, la ciencia política, el derecho, la administración pública, la matemática y la estadística, entre otros” agregando la relevancia de “habilidades técnicas variadas y enfoques sociológicos, antropológicos y psicosociales para pensar en términos de políticas públicas y hacer que los modelos utilizados permitan abordar situaciones institucionales complejas”.

Destaca Laswell citado por Corzo (2020:75) que las políticas públicas deberían responder tres preguntas: (a) ¿Cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes?; (b) ¿Cómo generar y mejorar la información para los funcionarios a cargo del diseño de políticas públicas?; (c) ¿Cómo incorporar en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencia y racionalidad?

Las respuestas a tales interrogantes, en el contexto de la seguridad en Venezuela, se sustenta en la concepción teórico-jurídica de la seguridad ciudadana, consagrada en el artículo 1 de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) como, “estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”, lo cual constituye el eje medular de las políticas públicas en materia de seguridad en Venezuela.

Por ello, tal episteme comporta la médula de las políticas públicas expandidas en el país, comportando el estado Aragua a través de su Cuerpo de Policía, la asunción de las mismas en correspondencia con los retos que cada una ha venido planteando conforme a la dinámica social del contexto a través del cual cada una emergió en su momento con el claro objeto común de permitir dar alcance a la refundación de la República en aras del encuentro del estado social, de derecho y de justicia por todos anhelado.

En correspondencia, con lo formulado en la **primera pregunta**, es importante señalar que la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), desde la cual se imparte el Programa Nacional de Formación Avanzada de Seguridad Ciudadana (PNFSC) que comprende Especialización, Maestría y Doctorado, espacios de construcción de conocimiento científico contextualizado y situado de los fenómenos y realidades que emergen en relación a la problemática de la inseguridad, comprendida en la exposición de motivos del precitado instrumento jurídico como, “un fenómeno social, que se ha venido incrementando en los últimos años a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para disminuir sus consecuencias”.

Respecto a la **segunda pregunta**, la respuesta a la misma es allanada a través del empoderamiento por parte de quienes integran el nivel estratégico de los órganos de seguridad ciudadana del conocimiento relacionado con las políticas públicas, observando para ello, la praxis desplegada en el cumplimiento de las políticas públicas generadas por el Estado venezolano a través de las Grandes Misiones donde son destacadas cronológicamente:

Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela, la cual fue creada mediante Decreto N° 9.086 (2012), considerando, “que la violencia delictiva es percibida por la población como el principal problema del país”, por cuanto, “las estadísticas delictivas, así como las encuestas oficiales de victimización, dan fe de la magnitud del problema que representa la inseguridad, al expresar una alta incidencia de hechos delictivos, en particular, de tipo violento, que arrastran una tendencia histórica”, todo ello, conforme al artículo 2 que establece su objeto dirigido a, “garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la protección por parte del Estado... con la finalidad de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito”.

Gran Misión Justicia Socialista, creada mediante Decreto N° 2.779 (2017) dado que, “la doctrina rectora en materia de seguridad ciudadana y administración de justicia... requiere complementar e impulsar acciones urgentes que atiendan los desafíos vigentes y emergentes”, aunada, “el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país, la

reducción de la violencia y la profundización de la lucha contra el delito y la impunidad”, porque la violencia delictiva, “es percibida y evaluada como un problema que afecta el sano desarrollo del país”, al respecto el artículo 3 fija su objeto dirigido a, “asesorar en el desarrollo de un conjunto de políticas públicas, en materia de seguridad integral para el desarrollo de una cultura de paz”, mediante, “un proceso educativo emancipador, así como el procesamiento de situaciones de convivencia, las faltas y delitos, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el disfrute del derecho a la seguridad”.

Gran Misión Cuadrantes de Paz, creada según Decreto N° 4.078 (2019) ante la necesidad de, “impulsar las transformaciones revolucionarias que exige el tiempo histórico actual, adaptando las estructuras institucionales y sociales hacia el diseño y organización delimitada de espacios que permitan el abordaje contextualizado en todo el territorio nacional de las políticas públicas”, expresamente dirigidas a, “la atención primaria de las comunidades desde los ámbitos de seguridad, sociocultural, educativo, económico, ambiental y político, llevando el desarrollo y ejecución de dichas políticas al ámbito más cercano a la vida cotidiana del Pueblo”.

Por cuanto, el artículo 2, establece como objeto, “implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral” desde once (11) vértices: 1. Prevención Integral para la Vida y la Paz; 2. Sistematización de las actividades de Prevención en los Cuadrantes de Paz; 3. Transformación del Sistema de Justicia Penal; 4. Sistema Popular de Protección para la Paz; 5. Gestión de Riesgo; 6. Fortalecimiento de los Órganos de Seguridad Ciudadana y la Investigación Penal-Criminal; 7. Fortalecimiento y Expansión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; 8. Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; 9. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario; 10. Protección y Bienestar Social de los Guardianes de la Patria; y 11. Desarrollo de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica Aplicadas a la Seguridad Ciudadana.

Y, en relación a **la tercera pregunta**, la respuesta se desarrolla mediante la confluencia de la sinergia proactiva de la triada universitaria conformada por: (a) la Nacional

Experimental de la Seguridad (UNES), (b) la Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) y (c) la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en colaboración y cooperación con otras universidades nacionales que desarrollen investigaciones relacionadas con el fenómeno de la inseguridad desde otras disciplinas, a fin de ampliar el conocimiento en el campo de la seguridad.

Reflexiones Finales

Las políticas públicas en la República Bolivariana de Venezuela, viene ejerciendo cambios graduales para dar alcance al proceso de refundación de la República, no solamente a través de la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas del momento, sino, a través del cambio social orientado a la asunción del Socialismo Bolivariano.

A este tenor, es necesario que el Nivel Estratégico de los Cuerpos de Policía en el país, vuelquen la mirada hacia las políticas públicas emergentes, por cuanto la seguridad, se constituye en una categoría omnipresente en todo accionar humano. Más aún, es

menester observar con especial atención los distintos ejes que apuntalan a la Gran Misión Cuadrantes de Paz, especialmente, al eje 8. Fortalecimiento y Expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y 11. Desarrollo de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica Aplicadas a la Seguridad Ciudadana, por cuanto, el fortalecimiento de esta Casa de Estudios resulta devenido del conocimiento renovado y autóctono, brotado a través de las investigaciones desarrolladas en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana para generar el marco teórico desprendido de la praxis de las políticas públicas en mención.

Referencias

- Corzo, J. F. (2020). **Diseño de políticas públicas**. (3a. ed.). IEXE Editorial. México.
- Decreto N° 2.779 (Creación de la Gran Misión Justicia Socialista). (2017, Marzo 22). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.121**, Marzo 24, 2017.
- Decreto N° 4.078 (Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz). (2019, Diciembre 20). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786**, Diciembre 20, 2019.
- Decreto N°. 9.086 (Creación de la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela). (2012, Julio 10). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.961**, Julio 10, 2012.
- Diccionario Etimológico Castellano en Línea (2022). Disponible: <http://etimologias.dechile.net/> [Consulta: 2022, Julio 1]
- Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.561**, Noviembre 6, 2001.
- Parsons, D. W. (2007). **Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas**. FLACSO. México.
- Real Academia Española (2021). **Diccionario de la Lengua Española**. Disponible: <https://dle.rae.es/> [Consulta: 2022, Julio 1]

VISIÓN EDUCATIVA PREVENTIVA MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Carlos José Rocero Pacheco⁵
Douglas Leonel Olivo Aparicio⁶
Yojan Rafael Molina Álvarez⁷

“Ninguna teoría, incluida la científica, puede agotar lo real y encerrar su objeto en sus paradigmas”

Edgar Morín

Las sociedades actuales son el resultado de un proceso cultural influenciado de manera determinante por las políticas públicas de los Estados, los cuales se desarrollan por la preeminencia de una especial forma de gobierno y su relación con todos los protagonistas que conforman o se establecen en la corporación social, de allí surge un complejo de relaciones sociales que mayormente conllevan a la formación de grupos ya sean económicos, religiosos, políticos, étnicos y de toda especie, unos beneficiados y otros no, con diversas preferencias que, en consecuencia, generan conflictos, descontentos y problemas diversos asociados con la manera en que se dirige el grupo y que afectan los disímiles intereses que interactúan dentro de la comunidad.

Las políticas públicas vienen a ser, entonces, las formas decisorias de conducción de los destinos de los hombres, orientadas hacia una finalidad colectiva, de modo que, de adelantar en la representación instrumentalizada de la política, su forma y campo de acción, esto es, la disposición por la cual el Estado, por medio de su función de gobierno,

⁵Magister en Seguridad Ciudadana. Supervisor Jefe (PBA). carlosjoserocero39@gmail.com

⁶Magister en Educación. Comisario Agregado (PBA). douglasolivo10@gmail.com

⁷Magister en Seguridad Ciudadana. Supervisor Jefe (PBA). molinajohan2007@gmail.com

encauza las conductas hacia un objetivo que debe ser común a todos, no obstante, la dirección de las personas que procuran privilegiar su propia individualidad en favor de la sociedad es una labor de superposición.

En los actuales momentos es bien conocido desde la perspectiva mundial, que las políticas públicas en Venezuela están orientada hacia el mejoramiento de la calidad, incremento de la cobertura y modernización de la estructura administrativa del sistema educativo, a través de la revisión y reforma de todos sus niveles y modalidades, razón por la cual se le han concedido mayor importancia a las instalaciones educativas, destacándose la autonomía y la participación escolar como centro de una política educativa que pretende mejorar los resultados de la prestación del servicio educativo, expresados en términos de acceso, eficiencia y calidad.

Sin embargo, es elevado aún el desconocimiento que persiste en la sociedad venezolana sobre la manera en que deben concebirse el proceso educativo, el cual se expresa mediante las políticas del Estado; para alcanzar resultados y sobre la forma de diseñar e implementar planes de mejoramiento, el Estado venezolano a través de sus políticas públicas manifiesta como objetivo alcanzar la justicia social basada en la inclusión social, para disfrutar los derechos, disminuyendo las inequidades y priorizando necesidades sociales.

Asimismo, lograr el bien común es un valor preeminente; los valores culturales, la interculturalidad, el deporte y recreación, la ética del trabajo, participación ciudadana, corresponsabilidad educativa, actualización y tecnología, identidad nacional y respeto a corrientes de pensamiento, las cuales son políticas emprendidas por el Estado en materia educativa.

Esto es comprensible si se toma en cuenta la preeminencia constitucional que se otorga a lo social, en cuanto dicho contenido informa la esencia misma del Estado, el cual concreta sus principios y fines mediante acciones que se hacen operativas mediante el diseño y puesta en práctica de políticas de distinta naturaleza, entre las cuales, posee especial trascendencia la cuestión educativa.

En este sentido, la educación como proceso social, cuya intención primaria es la formación integral de la persona en un continuo que se expresa mediante el desarrollo de las potencialidades del ser, está llamada a proveer: conocimiento, saber, pertinencia, sentido, experiencia, particularidad, entre otros; todo esto considerando las condiciones biofisiológica, psicológica, social o ético del hombre en todas sus etapas del desarrollo, marcado por la transitoriedad y el devenir educativo, mirado desde el aprehender humano como premisas de sincronismo y simultaneidad, permitiendo al estudiante, expresarse libremente en distintos momentos de su formación personal y su relación con su entorno.

Seguridad Ciudadana y las Políticas Públicas

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Para Lahera (2002:77), el Estado desde la regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, incrementa importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado venezolano en general, es decir, redefine un sistema tendente a garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, las políticas públicas juegan un papel fundamental, y se propone considerarlas para este estudio como unidad de análisis, no sólo del sector público y del Estado nacional en general, como un instrumento para la realización de las políticas públicas.

En este mismo orden de ideas, la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder público, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), junto a las políticas de seguridad ciudadana, de acuerdo a, Lovi (1964:63) “lo importante para caracterizar a un gobierno no son los criterios tradicionales de quién y cómo se ejerce el poder, sino el contenido de las políticas públicas”. Por cuanto el desarrollo de la política de seguridad requiere de la intervención de una multiplicidad de organismos bajo la responsabilidad.

Del Estado y entes directamente encargados de desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional de seguridad.

Desde esta perspectiva, la función principal de las policías, de acuerdo a este mandato se expresa en las siguientes acciones: (a) Garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas. (b) Prevenir la comisión de delitos. (c) Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente. (d) Garantizar el control y la vigilancia de la circulación y el tránsito terrestre. (e) Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación. Estas acciones definen el marco de la función policial general, que por mandato constitucional, es concurrente entre los tres ámbitos político territorial del poder público nacional, estatal y municipal. Por lo cual son competentes para ejercerlas, la policía nacional y las policías estatales y municipales. Para el cumplimiento de esta garantía, el Estado cuenta con los órganos de seguridad ciudadana, entre los cuales está la policía.

Para finalizar, pareciera que la seguridad ciudadana, como tema de estudio vinculado, se ha dejado de lado por parte de los gobiernos, aunque en el caso venezolano en algunos planes de la nación la prevención del delito haya merecido algún tipo de atención. Esto podría significar que la sociedad civil no ha ejercido una presión adecuada para generar la revisión de las políticas en esta materia, actuando, además, como instancia de control de su implementación. Ya hemos visto que la sociedad civil puede incorporar temas a la agenda pública, lo cual puede influenciar el diseño de políticas que se adapten a las necesidades sociales actuales. Los considerandos de este artículo sugieren la necesidad de adelantar una reflexión más a fondo sobre los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en materia de seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es una de los temas más debatidos en los espacios académicos y políticos en la actualidad, dado su impacto en la convivencia social y el paulatino incremento de las cifras delictivas en el país. La magnitud del concepto, lleva a entender la seguridad como un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y

garantizadas por el Estado con el fin de asegurar una situación de confianza y garantía, de que no exista ningún peligro ni riesgo en el territorio de un país.

Así, la seguridad ciudadana es un concepto jurídico con implicaciones en el ámbito político, social y económico, pues no solo está relacionado con la delincuencia, sino con aspectos como el empleo, la educación, vivienda, el acceso a los servicios públicos, y en general con el ejercicio pleno de los derechos humanos, dentro de un marco de respeto de la constitución y las leyes.

Referencias

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) Gaceta Oficial N° 5453. Caracas - Venezuela

Lahera, E. (2002). **Introducción a las Políticas Públicas.** Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica.

Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPN, 2009).

Lowi, T. (1964). **American Bussines, tipología de las políticas públicas.**

LA GERENCIA POLICIAL PARA UN EFICIENTE ABORDAJE DEL FENÓMENO DELICTIVO

Eneida Mejías Camacho⁸

Introducción

Este estudio representa a modo general, una indagatoria de aspectos como la visión actual del fenómeno delictivo, a partir de la importancia del conocimiento de los gerentes policiales del origen psicosocial del fenómeno delictivo, sus causas y consecuencias, pues el mismo da cuenta de los avances para enfrentarlo con métodos cada día más diversos, a razón del crecimiento exponencial de la criminalidad, incluso mediante el uso de avances científicos y tecnológicos. Entre los aspectos descritos, se describe la relevancia actual del respeto a los derechos humanos fundamentales, la promoción de valores democráticos, la corresponsabilidad social, entre los diversos mecanismos que confluyen en los ambientes de paz ciudadana y que contribuyen a un abordaje eficiente del fenómeno delictivo.

En la temática expuesta, se considera que la mejor forma de entender este fenómeno delictivo y su abordaje, como un proceso muy interactivo que supone combinaciones y flujos de conocimiento entre grupos sociales, representando el poder popular y organizaciones policiales. Donde los organismos de seguridad deben estar en permanente innovación, propiciando el conocimiento compartido con los propios ciudadanos y grupos organizados, desde sus experiencias. Este conocimiento recíproco es realmente útil para progresar dentro de las competencias del Estado en materia de seguridad.

El fenómeno delictivo

El fenómeno delictivo como problema social y el avance de sus técnicas en los últimos años son objeto de preocupación de todos los Estados del mundo. La inseguridad

⁸ Magister en Gerencia Educativa. Comisionada (PBA). Seguridad Universidad Central de Venezuela. 1milder1@gmail.com

ciudadana es atribuible a diversos contextos y en diversas circunstancias que suponen el riesgo a bienes y personas. De acuerdo con Pyszczek (2015:1) "La complejidad del abordaje científico del fenómeno, radica en la multiplicidad de aspectos que integran su naturaleza: desde el punto de vista conceptual, es posible entenderlo y enfocarlo como un fenómeno social emergente (atendiendo a sus causas) como una problemática social, atendiendo principalmente a sus consecuencias". En nuestro país, gracias a la gestión gubernamental, se han elevado cada día los niveles de organización e integración entre el poder comunal y las organizaciones policiales para hacer frente a este fenómeno.

La capacidad de adaptación en la comisión de delitos ante los cambios mundiales en materia de seguridad, ha sido motivo de preocupación de las autoridades y ciudadanía en general, afectando de diversa forma, indicadores e intensidad a cada nación, pero constituyéndose en un fenómeno transnacional que comparte elementos comunes. El avance del fenómeno delictivo afecta indisolublemente la seguridad. Sanguino (2015:40) manifiesta que la seguridad ocupa un lugar fundamental en la vigencia y tutela de los derechos ciudadanos.

Sin el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes al concepto de Seguridad Humana, desde esta perspectiva de análisis, no podrá haber seguridad ciudadana. De allí que sea tan importante el abordaje eficiente del fenómeno delictivo a fin de garantizar los derechos ciudadanos, donde las naciones deben establecer políticas que garanticen la seguridad nacional.

Abordaje Gerencial del fenómeno delictivo

El gerente policial, debe tener en cuenta no solo las funciones de control, evaluación, supervisión y organización de las actividades a su cargo, sino también constituirse en un sujeto en permanente formación, para poder transmitir un conocimiento claro y actualizado a su equipo de trabajo, integrado con los actores sociales. En este escenario es preciso conocer los elementos que intervienen para el desarrollo delictivo y que ponen en riesgo la seguridad ciudadana en las comunidades, considerando la integración con la comunidad y la prevención en todo momento. Para Valero (2018:3) "es necesario darle

otro sentido a ese constructo de seguridad multidimensional, crear a partir de sus variables originarias un enfoque local que unifique acciones y estrategias de seguridad, en el plano de las relaciones ciudadanas, sobre todo, en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado”.

La realidad de las relaciones sociales en el contexto Latinoamericano y nacional, constituyen un conjunto referencial conductual que se ha tomado en cuenta, en diversos países, para tratar de disminuir el conflicto en espacios urbanos y en consecuencia el fenómeno delictivo. De un modo menos invasivo, al respecto Sanguino (2015:7) refiere que se consideran medidas como: la restricción del consumo de alcohol, prevención del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, campañas de recuperación del espacio público, acciones de prevención y castigo frente a la violencia de género, instrumentos de resolución pacífica de conflictos y mecanismos de acceso a la justicia, entre otros”. Los cuales representan prácticas, para la promoción de una cultura de paz, donde la corresponsabilidad, la solidaridad, la participación, el respeto de la justicia, de la autonomía, de la familia como parte de los criterios éticos universales; deben constituirse en referentes para sus actitudes y conductas.

Sin embargo, en los espacios donde la problemática delictiva, ha conllevado a un progresivo deterioro social, situación de peligro de la integridad psíquica, moral y física de las personas, así como el continuo atentado a los bienes patrimoniales, es preciso diseñar planes específicos y de alto impacto que logren disminuir los índices delictivos. Esto amerita competencias y habilidades del gerente policial, que llevan implícitas estrategias para el abordaje del delito, que requieren ir transformándose en la medida que conoce junto a las comunidades, su realidad social, mediante una construcción y participación conjunta para garantizar el bienestar colectivo.

Consideraciones Nacionales ante el fenómeno delictivo

El Estado y la sociedad venezolana en general, en un mundo globalizado se enfrenta a uno de los más grandes retos; desarrollar la capacidad de abordar eficientemente el

fenómeno delictivo, a partir de la innovación, para superar las necesidades de la sociedad en su conjunto y construir un modelo de acción conjunta adecuado a los nuevos tiempos.

La gestión en materia de seguridad debe ser prioritaria, en función de darle utilidad a los nuevos conocimientos que la sociedad tiene de sí misma y de los procesos en construcción, generándose desde el pensamiento científico la transformación de instituciones que sirvan a los verdaderos intereses de una nación en desarrollo. Establece Valero (2018:3) “se hace necesario hacer una reflexión fundamentada del papel que la seguridad ciudadana tiene en el ahora histórico y presentar un balance de sus aciertos y sus desaciertos, en miras a perfeccionar nuevos programas de intervención que auguren mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”

De acuerdo al artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil, pero como apoyo han venido interviniendo los distintos componentes militares de la Fuerza Armada Nacional en forma extensa en el patrullaje y despliegue policial de vigilancia. Por tal motivo, partir de una efectiva gerencia policial, cada día se deben ampliar los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana que logren insertar a la nación en el complejo entramado de estrategias y técnicas para el abordaje eficiente del fenómeno delictivo actual.

La seguridad como una necesidad pública de primer orden requiere entre otros elementos de la capacidad logística y la legitimidad jurídico-política que tiene el Estado, para proteger la paz que debe preservar y fomentar. La actualización, investigación, conocimiento progresivo, y otros elementos, son fundamentales en los gerentes policiales para la efectividad en el diseño y aplicación de estrategias, que promuevan el abordaje eficiente del fenómeno delictual, contribuyendo en el desarrollo de las organizaciones, vinculadas con la garantía de los derechos fundamentales en la ciudadanía, respondiendo a nuevas necesidades y demandas sociales

Referencias

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial 36.860 Extraordinaria. Diciembre 29

- Guillen, F (2015) **Modelos de Policía y Seguridad. Tesis Doctoral. Programa de derecho Público y Filosofía Jurídico Política.** Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona: España
- Pyszczyk, O (2015). **La Dimensión Espacial de la Inseguridad Urbana en el Siglo XXI. Percepción del Riesgo y Construcción Social Del Miedo, En La Ciudad De Resistencia.** República Argentina". Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 12. N° 23. Enero – Junio 2015. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco
- Sanguino, A (2015) **Elementos para una Política de Seguridad Urbana.** Universidad Complutense de Madrid. Tesis Doctoral en Gobierno y Administración Pública, Fundación Instituto universitario de Investigación José Ortega y Gasset Abril 2015. Madrid: España
- Valero, O (2018) **La seguridad ciudadana desde la visión multidimensional.** Ensayo Científico. Revista Equidad 2: 31- 40

MOTIVACIÓN PREDOMINANTE DEL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

Eddie Jesús Nieves Riera⁹
Claudia Samelia Reimi¹⁰

De acuerdo con Chiavenato (2019:1,52) la administración es la conducción racional de las actividades de una organización; mediante la aplicación de las funciones administrativas, definidas por Fayol (1916) como planeación, organización, estructuración, dirección y liderazgo, y control de todas sus actividades. Los gerentes son una figura clave dentro de una organización. Su misión según Uriarte (2021) es organizar al equipo de trabajo para que se cumplan los objetivos de la empresa, vale decir, cumplir las funciones administrativas. Dentro de toda organización, existen diferentes tipos de gerentes, de acuerdo con Consultok blog (2021), se suelen clasificar en:

Primera Línea	Están a cargo de la supervisión diaria de los trabajadores y de ejecutar actividades específicas dentro de la empresa
Gerencia Media	A cargo de la supervisión de los gerentes de primera línea y de informar a la alta gerencia, también cumplen el rol de organizar y aprovechar de formas más eficientes el talento humano y otros tipos de metas dentro de la organización
Alta Gerencia	Se ocupan del buen desempeño de todos los departamentos dentro de una organización, su función principal es la resolución de problemas y generación de nuevos proyectos y metas empresariales, en otras palabras, diseñar el futuro de la organización.

⁹ Máster Oficial en Estudios de la Unión Europea, Universidad de Salamanca, España. Comisionado Jefe. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. eddienievesriera@gmail.com

¹⁰ Especialista en Educación para la Gestión Comunitaria. Comisionada. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay Edo. Aragua. Claudiareimi@gmail.com

Al respecto, Kratz citado por Lara; Rodríguez y Canto (2016) afirma que los gerentes requieren al menos de las siguientes habilidades gerenciales: conceptuales; interpersonales y técnicas. La amplitud y aplicación de estas varía de acuerdo a los niveles de gerencia y de una organización a otra.

En el caso del Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua, cuyo mandato, conforme al Artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, se estructura, de acuerdo con el Artículo 55 del Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial en Materia de Administración de Personal y Desarrollo de la Carrera Policial (2017) en tres (3) niveles jerárquicos, a saber:

Primer Nivel	Operacional	equivalente a la gerencia de primera línea o supervisoria
Segundo Nivel	Táctico	que es equivalente a la gerencia media
Tercer Nivel	Estratégico	con responsabilidades de alta dirección, planificación y evaluación estratégica, el cual equivale a la alta gerencia

Un elemento importante en el desempeño de los gerentes es la motivación para el logro de las metas organizacionales. De acuerdo con Robbins y Judge (2013:203) la motivación son los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo, para Chiavenato (2019:103) la motivación es el impulso que permite esforzarse en alcanzar los objetivos organizacionales siempre y cuando se satisfaga alguna necesidad individual. Robbins y Judge (2013) señalan que se han desarrollado múltiples teorías que explican la incidencia de la motivación en las organizaciones, entendida como el componente psicológico capaz de mantener, determinar y orientar la conducta de un individuo; con el fin de que generen los mejores resultados posibles en alguna actividad determinada:

En el caso de la teoría de las necesidades, la misma fue desarrollada por McClelland, la cual plantea que el logro, el poder y la afiliación son tres necesidades importantes que ayudan a explicar la motivación. Dicho autor citado por Robbins y Judge (2013:208) postula que los individuos con alta motivación al logro suelen tener éxito en actividades empresariales como crear sus propios negocios y administrar una unidad autónoma dentro de una organización grande, señala además que los mejores gerentes tienen mucha necesidad de poder y poca de afiliación.

Por su parte, un estudio realizado por Neuron Forest (2021) para determinar lo que motiva al nivel de la alta gerencia, determinó que aquellos descriptores relacionados el

logro obtuvieron un 27,1% de las respuestas, mientras que los relacionados con el poder 14,6% de las respuestas, por su parte, aquellos relacionados con la afiliación obtuvieron un 10,4% de las respuestas, lo cual confirma los postulados de la teoría de McClelland. En este orden de ideas, Vera y Rojas (2020), realizaron una revisión bibliográfica de 50 investigaciones en Latinoamérica, en las que se evidenció que las necesidades dominantes en los cargos de alta gerencia son el poder y el logro, mientras que el factor menos motivante es la afiliación.

Partiendo de lo anterior, se realizó una investigación de campo transversal, no experimental, de nivel descriptivo, para determinar la motivación principal del nivel estratégico de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua con base en los postulados de la teoría de McClelland, se seleccionó una muestra no probabilística del nivel estratégico policial, consistente en 22 sujetos (09 femeninas y 13 masculinos) como instrumento de recolección de información, se empleó la técnica de la encuesta, mediante el empleo de un cuestionario tomado de Robbins(1999:198) para determinar el tipo de motivación predominante de los encuestados.

Cuadro 1
Tipo de motivación predominante

Muestra	Tipo de motivación predominante	%	M	%	F	%
12	Logro, poder y afiliación	54,6	05	38,4	07	77,8
04	Poder, logro y afiliación	18,2	02	15,4		
05	Logro, afiliación y poder	22,7	04	30,8	02	22,2
01	Afiliación, poder y logro	4,5	02	15,4		
22	Totales	100	13	100	09	100

Cuando se toman los resultados totales, se observa que para el 54,6 % de los encuestados el tipo de motivación predominante es el logro, poder y afiliación, que la literatura ha señalado son las necesidades dominantes en los cargos de alta gerencia. Cuando se discriminan los resultados por sexo se observa que para el 77,8 % de las femeninas y para el 38,4% de los masculinos, el tipo de motivación predominante es el logro, poder y afiliación.

De lo anterior se puede deducir que el personal femenino del nivel estratégico posee mayoritariamente, en proporción, las actitudes necesarias para ejercer las funciones de la alta gerencia policial en contraste con el personal masculino. Estos resultados pueden permitir pronosticar quienes disponen de la motivación adecuada para ocupar un cargo de alta gerencia o de nivel estratégico en la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, al mismo tiempo sirven como predictores para determinar las necesidades de capacitación en esta área en el personal del nivel táctico para que posteriormente desarrollen eficiente y eficazmente las tareas y funciones del nivel estratégico policial. Adicionalmente, pudieran ser aplicables en los procesos de selección de personal de nuevo ingreso para perfilar su motivación predominante que le permitan desempeñarse con éxito durante la carrera policial. del mismo modo, pueden servir de base para profundizar el estudio de la motivación desde la perspectiva de género en los cuerpos policiales.

Referencias

- Chiavenato I. (2019). Introducción a la Teoría General de la Administración. Décima edición. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Gaceta Oficial 5.908 extraordinario, Febrero 19
- Consultok blog (2021). Conoce los tipos de gerentes que debe tener una empresa y cuáles son sus funciones. Recuperado de <https://consultok.com/blog/conoce-tipos-de-gerentes-debe-tener-empresa-y-cuales-son-funciones/>
- Decreto N°2.729, mediante el cual se dicta el Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial en Materia de Administración de Personal y Desarrollo de la Carrera Policial (2017). Gaceta Oficial 41.101, Febrero 22
- Lara, D.; Rodríguez, P. y Canto, E. (2016). La Gerencia en el Contexto Actual Venezolano. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/5530/553056828004/html/>
- NeuronForest (2021). ¿Qué motiva a los CEO? Recuperado de <https://neuronforest.es/que-motiva-a-los-ceos/>
- Robbins, S. (1999). Comportamiento organizacional. 8a edición. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
- Robbins, S. y Judge, T. (2013). Comportamiento organizacional. Decimoquinta edición. México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Uriarte, J. (2021). Gerente. Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/gerente/>.
- Vera, J. y Rojas, A. (2020). Factores motivantes en cargos de alta gerencia y cargos inferiores a nivel organizacional. Recuperado de <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/17641>

LAS UNIDADES TÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

José Damián Mas¹¹

Luis Alberto Miranda Figueredo¹²

El proceso humanista de la Revolución Bolivariana, mantiene en constante expansión el proceso de securitización en aras de dar alcance a la mayor suma de felicidad y progreso para los habitantes del país. Cabe destacar que el término securitización, fue introducido por Wæver (1995) como un neologismo extraído del sistema bancario para ser adaptado y transferido al ámbito de las relaciones internacionales, expresa el proceso a través del cual ciertos actores políticos (prensa, gobernantes, militares) presentan ante el público la existencia de supuestas amenazas de cualquier tipo. Implica problematizar el para quién de la seguridad y según qué supuestos. Asume los problemas de seguridad como construcciones sociales, proclamados como tales dentro de un proceso discursivo que los enfatiza y prioriza, de allí que se vuelven asuntos por los que se exige la implementación de políticas públicas específicas y excepcionales.

Posteriormente, Buzan, Wæver y De Wilde (1988) crean la Teoría de Securitización, la cual postula un nuevo enfoque de la seguridad sustentado en la multidimensionalidad de la seguridad a través de distintos sectores como el ambiental, económico, social y político, empleando para tales fines efectivos de las fuerzas de seguridad, uso de tecnologías conexas (escáneres, radares, cámaras, entre otros), para la vigilancia y

¹¹ Magister en Seguridad Ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Comisionado Agregado. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay estado Aragua. damianmas666@gmail.com

¹² Magister en Ciencia de la Orientación en la Conducta, Centro de Investigaciones Psicológicas, Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela. Comisionado Agregado. Instituto de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Maracay estado Aragua. luismiranda1670@gmail.com

captura de personas consideradas peligrosas o amenazantes, en virtud del deseo de protección frente a lo que se promociona como amenazante para la integridad social e individual.

En este orden de ideas, particularmente, en Venezuela, el artículo 55 de la Constitución patria (1999) consagra la condición garantista del Estado para el cumplimiento del derecho humano fundamental de la seguridad, mediante la protección de las personas, “frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”, lo cual incluye la lucha contra la amenaza antrópica de la Delincuencia Organizada.

En correspondencia con el artículo 332 ejusdem que indica que establece el mandato constitucional de “mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”. En este contexto, el numeral 4 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPYCPNB, 2009) establece la atribución exclusiva de este organismo para “la creación de grupos o unidades tácticas”

Con base a este fundamento legal se crea en abril del año 2016, se crea el grupo de Fuerza de Acciones Especiales (FAES), ente securitario creado para proteger la vida, fortalecer la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, encontrando una respuesta lícita para intervenir la amenaza antrópica de la delincuencia organizada, manifiesta de forma inusual a través de los grupos estructurados de delincuencia organizada (GEDO) que detentan un poder de fuego que les profieren las armas de guerra portadas ilícitamente, generando gran conmoción a través de la violencia homicida desmedida contra buena parte de la sociedad venezolana.

Figura 1. Enfoque de las unidades tácticas policiales

Fuente: Mas y Miranda (2022)

En esta dirección, el Estado venezolano procede a la expansión nacional de las FAES a fin de robustecer la condición como garante de la protección de todas las personas, por lo tanto, es generada una respuesta que actúa a través de los medios lícitos que provee el Estado para hacer frente en forma proporcional a una amenaza interna que no puede ser intervenida por los medios ordinarios asignados a los servicios comunes del CPNB, los cuerpos de policía estatal y municipal, no obstante, fueron muchas las denuncias que se procesaron por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos.

Por lo que en mayo de 2022 el grupo de las FAES es reemplazado por una nueva unidad, la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), para contribuir de la forma más eficaz y eficiente con el logro de los fines del Estado en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos, siendo actualmente la responsable de diseñar políticas y estrategias de Estado en materia de prevención de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y ejecutarlas a través de la Dirección de Línea de la Red Nacional de Prevención.

Evidenciándose una respuesta concatenada del Estado a través de la progresividad de las Grandes Misiones Securitarias desplegadas mediante los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), creándose en razón del alto

índice delictivo, la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela (2012) para garantizar la seguridad al pueblo venezolano empleando para ello, un enfoque participativo y protagónico de la sociedad.

Posteriormente, ante la compleja, desafiante y asimétrica resistencia armada de los grupos estructurados, se crea la Gran Misión Justicia Socialista (2017), y seguidamente, la Gran Misión Cuadrantes de Paz (2018) como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz.

Desde este contexto, la crítica global por parte de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en torno a la aplicación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza mortal y potencialmente mortal por parte de grupos o unidades tácticas policiales, constituye una acción injerencista de la independencia nacional, dada la obligación que tiene el Estado venezolano para dar legítima respuesta contra una violencia homicida con visos terroristas, que no solamente es expresada por estructuras delictivas de estas latitudes, sino de otras ajenas a nuestra cultura e identidad como Nación pacífica y amante de la paz.

De allí pues, que la desaparición de los grupos o unidades tácticas policiales en Venezuela, producto de la satanización de la cual han sido objeto por parte de los enemigos de la patria, solamente dejaría a expensa de los grupos estructurados violentos, la paz social, la vida de los integrantes de una sociedad que anhela el progreso y una existencia plena llena de felicidad y de múltiples oportunidades para el logro del desarrollo de cada ser humano.

Referencias

- Balzacq, T., Basara, T., Bigo, D., Guittet, E-P y Olsson, C. (2017). **Prácticas de Seguridad**. En Denemark, R. (Ed.). Enciclopedia de Estudios Internacionales Online. (pp. 1-30) Nueva Jersey: Blackwell. Disponible: <http://www.open.ac.uk/researchprojects/iccm/files/iccm/olsson-christian-publication7.pdf>
- Buzan, B., Wæver, O. y De Wilde, J. (1998). **Seguridad: Una nueva forma de análisis**. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Estados Unidos de Norteamérica.

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). **Gaceta Oficial 36.860** de fecha 30 de Diciembre. Caracas: ANC
- Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). **Gaceta Oficial 37.318** de fecha 6 de Noviembre. Caracas: AN
- Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela (2012) **Decreto N° 9.086, Gaceta Oficial 39.961** de fecha 10 de julio. Caracas: AN
- Gran Misión Cuadrantes de Paz (2019) **Decreto N° 4.078, Gaceta Oficial 41.786** de fecha 20 de diciembre. Caracas: AN
- Gran Misión Justicia Socialista (2017) **Decreto N° 2.779, Gaceta Oficial 41.121** de fecha 24 de marzo. Caracas: AN
- Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014). **Gaceta Oficial 6.156** de fecha 19 de Noviembre Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). **Gaceta Oficial 5.940** de fecha 7 de Diciembre. Caracas: AN
- Venezolana de Televisión (2017). **Desde Los Próceres. Activadas Fuerzas Especiales de la PNB.** Disponible: https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=Egeg1TIR5oE

APLICACIÓN CORRECTA DE TERMINOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO EN EL ÁMBITO POLICIAL

Giovanny Segundo Hernández Hernández¹³
Felicia del Valle Rumbol Lizcano¹⁴

Con la puesta en marcha de La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009) es la muestra más fehaciente de la voluntad política del Gobierno Bolivariano de avanzar en el sentido de saldar la deuda con toda la comunidad policial y con el pueblo que demanda cambios radicales en las instituciones policiales. Con la aprobación de esta Ley nace el Sistema Integrado de Policía, la Universidad Experimental de la Seguridad, el Fondo Intergubernamental para el Servicio de Policía y así también, el Consejo General de Policía adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, ente mediante el cual se dirigió, organizó y planificó los estándares necesarios para el nuevo modelo de Policía.

Un modelo que se caracteriza por el humanismo, la solidaridad, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, en síntesis principios todos ellos acordes a los nuevos tiempos. Es conveniente, preciso, necesario, oportuno asumir un compromiso ético con lo que establece La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009), La Ley del Estatuto de la Función Policial (2021), las Baquías (2009) y sobre todo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), al mismo tiempo el Funcionario policial debe reunir condiciones éticas, profesionales, técnicas, físicas y psicológicas que lo acrediten como representante del Estado en seguridad ciudadana así mismo debe portar el uniforme, las insignias policiales,

¹³Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas Comisionado (PBA).
abg.giovannyhernandez@gmail.com

¹⁴ Especialista en gestión comunitaria. Comisionado (PBA). dilanyaneth@gmail.com

las armas y equipos reglamentarios debidamente, de manera que la colectividad pueda reconocer el cuerpo policial o militar al cual pertenece y mostrar en todo acto de servicio los documentos e identificaciones que los acrediten como autoridad pública, cabe destacar que cuando mencionamos el término militar es porque los efectivos de las FANB en algún momento determinado cuando ejerzan la función policial se ampararan en lo que establecen las Leyes, normas y manuales que regulan dicha función.

Por otra parte debemos rescatar lo establecido en la colección baquías donde se establece el correcto uso del uniforme, equipos, y terminología, tal como se muestra en el cuadro 1, a continuación

Incorrecto	Correcto
unidad radiopatrullera	unidad del patrullaje vehicular
arma de reglamento	arma orgánica
escopeta pajiza	escopeta de repetición
moto pc	moto de patrullaje motorizado de baja cilindrada
maxi peine	cargador extra dimensionado (uso prohibido)
bala	munición
comisaria	estación policial
oficial de carrera	el oficial es de carrera siempre y cuando el título obtenido sea universitario
jefe los servicios	jefe de instalaciones
oro 1	jefe del puesto de comando
orden del día	plantilla de servicios
libro de novedades	bitácora
ajuste de servicio	variante operacional

El cuadro anterior evidencia algunos de los errores de conceptualización, redacción y pronunciación más frecuente, así como la terminología correcta correspondiente. Cabe destacar, que los errores arriba identificados, son cometidos constantemente por funcionarios del Nivel Estratégico (Comisionados), que deberían ser un ejemplo para los funcionarios de los demás niveles, ya que en este nivel considero que nos debemos lucir con nuestro lenguaje, dicción y uso correcto de los términos policiales, así como la

presentación y uso correcto del uniforme y el equipamiento básico, ya que a veces he observado a funcionarios portando insignias o equipamiento que están prohibidos o no reglamentados, como gorras, cargadores extra dimensionados, uniformes, lentes, entre otras.

Respecto a lo anteriormente dicho personalmente he tomado correctivos o hacer llamado de atención en donde he observado y sentido que aún hay resistencia a adoptar y asumir el modelo actual de policía, algunos lo hacen por tener pocos conocimientos de la profesión que ejercen, otros por poner poco interés, incluso algunos por ser detractores del gobierno actual o por boicotear de cualquier manera.

En consecuencia de lo anteriormente descrito, causa un efecto negativo para nuestra institución y también para la ciudadanía, el uso incorrecto de la terminología, uniformidad y equipamiento que portamos en la función policial, por lo tanto debemos tomar las correcciones desde ya y ser un ejemplo para las nuevas generaciones y para la ciudadanía.

Consideramos que a través de los programas de formación básica (discente) y de formación continua (activo) debe ser más intensiva para lograr corregir estas incongruencias, así como también la actualización personal y profesional de cada funcionario.

En este orden de ideas, es importante señalar que el nuevo modelo de policía venezolano es de carácter preventivo, impregnados de ética y de valores, permite interactuar con la comunidad, para que en una política de corresponsabilidad social resuelvan los problemas desde la parroquia y el municipio, rescatando y resaltando el carácter civil de la policía, razón por la cual es importante el uso del nuevo lenguaje técnico correspondiente a la nueva visión filosófica-jurídico-política del modelo policial instaurado en la actualidad.

En conclusión y parafraseando la introducción de las Baquías; es nuestro deseo que este conjunto de recomendaciones se conviertan en un horizonte y un compromiso ético para dignificar la función policial, asumido por todos los funcionarios y funcionarias de

buena voluntad, por sus autoridades de cara a continuar el actual modelo policial y cambiar el viejo modelo. Caminemos hacia la dignificación de la función policial que es una responsabilidad compartida y un compromiso ético de nuestro tiempo.

Referencias

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial N°. 36.860 de fecha 30 de Diciembre

Colección Baquía (2009). **Reglas Mínimas de Estandarización de los Cuerpos Policiales.**

Ley del Estatuto de la Función Policial (2021) Gaceta Oficial N° 6.650, de fecha 22 de Septiembre

Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009) Gaceta Oficial N° 39.303, de fecha 10 de Noviembre.

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Policía Nacional (2009) Gaceta Oficial N° 39.303, de fecha 10 de Noviembre

PRAXEOLOGÍA Y EL USO DEL CELULAR EN LA FUNCIÓN POLICIAL

Oscar Ramón Matos¹⁵
María Maigualida Ramírez¹⁶
José de Jesús Silva Hernández¹⁷

La praxeología

Es una metodología que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana consciente de forma apriorística, al respecto Barbut (1999:1) afirma que su primer postulado es que el ser humano es un ser de racionalidad perfecta, entendida como la capacidad de actuar de acuerdo a un fin, conforme a su escala subjetiva de valores, lo cual implica que el ser humano puede cambiar sus valoraciones y después de cambiarlas, cambiar también su actitud; cuyo cambio no siempre será comprendido por los observadores externos al sujeto.

Considerando la cita planteada, el uso del celular dentro de la praxis policial, es contrario al método de la praxeología, dado a que este equipo tecnológico, atrapa de forma total al funcionario policial cada vez que hace uso del aparato, tanto que hasta han dado la vida por la vulneración que los expone, la actitud del policía en la calle, debe ser racional, apegada a los estándares con que fue formado, no obstante, la realidad es otra, se observa con mucho desconcierto que funcionarios en medios de la vía, manejando motocicletas incluso, hacen uso de este equipo descuidando su seguridad. Al respecto, Mises (1949:1) explica que:

..las decisiones se toman en modo ordinal: es imposible llevar a cabo más de una acción al mismo tiempo, ya que la mente consciente solo es capaz de procesar una decisión a la vez, aun cuando estas decisiones se tomen

¹⁵ Magister en Derecho Penal y Criminología. Comisionado Agregado (PBA). matososcar55@gmail.com

¹⁶ Especialista en Ciencias Penales. Comisionado (PBA). maigualidaramirez112@gmail.com

¹⁷ Especialista en Educación y Gestión Comunitaria. Comisionado (PBA). josedejesusilva2022@gmail.com

en rápida secuencia, pareciendo simultáneas. Así, el individuo actuará según sus prioridades: removerá primero la fuente de su mayor descontento para ir progresivamente revaluando su situación e identificando consiguientemente la mayor fuente de descontento. Por lo tanto, su segunda meta siempre será menos importante que la primera, y así sucesivamente.

Según éste pensador alemán, no se puede atender dos cosas al mismo tiempo, debido a que la mente estará centrada en solo una, y cuando se vaya a atender la otra actividad, para reaccionar, será tarde, las circunstancias de los funcionarios policiales, no están aptas para un descuido ante la situación actual, donde muchos individuos se han dado a la tarea de cazar policías para despojarlos de sus armas de reglamento, todo ello, conlleva a estar muy alerta, y se observa una irracionalidad de las funciones policiales en la actualidad, que no se ajustan a la realidad imperante.

En este orden de ideas, Crímenes sin castigo (2021:1) reporta que Los cuerpos de seguridad venezolanos continúan erráticos en cuanto al tema de la utilización de teléfonos celulares por parte de sus funcionarios. Lo que conllevó al comandante de zona de la Guardia Nacional en Vargas, a prohibir el uso de celulares por parte de los integrantes de las comisiones, medida que evidencia la magnitud del problema.

Dejando claro lo vulnerable que se muestran los funcionarios de seguridad ciudadana debido al empleo indiscriminado, continuado y descuidado del celular durante el servicio, olvidando su zona de seguridad por largos periodos de tiempo, convirtiéndose en un fenómeno que afecta tanto a la seguridad individual como colectiva. Dicho comportamiento reiterativo y riesgoso, conlleva a preguntarse ¿Qué ha llevado al funcionario policial a exponerse a perder la vida por el simple uso de este equipo tecnológico?

No se pueden olvidar los funcionarios, que han muerto producto del descuido ante el uso irracional del celular, no en vano, se le puede llamar el hacedor de viudas a este aparato tecnológico, debido a su irresistible uso en momentos que no son adecuados, como cuando se conduce, cuando se está de servicio en sitios estratégicos, entre otros momentos de extrema situación.

Dentro de un contexto irracional, los funcionarios policiales, se exponen a usar el celular, para tratar asuntos que no guardan relación con sus funciones, sin embargo, es sorprendente cuando se está del otro lado de la acera, observando a quienes tienen la responsabilidad legal por parte del Estado, de proteger a la colectividad, usando de forma irresponsable estos artefactos, sin control y con el mayor descuido, dejando desamparados a sus protegidos.

No cabe duda, que hay que reformular el sistema de formación, que tienen la responsabilidad de educar a los funcionarios policiales, como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), las diferentes policías del país, para evitar el uso indiscriminado del celular, que ya está generando incontables noticias negativas, es decir, son muchos los funcionarios que han perdido la vida por esta práctica irresponsable.

La praxeología se interconecta con la función policial para el uso racional de las praxis policiales, demostrando la conexión que debe tener cada funcionario, cuando está operando en la calle, donde con toda responsabilidad estará en un estado de alerta máxima, evitando en todo momento, acciones que alteren el orden social, y que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de las personas y la suya que como ente biológico, tiene el mismo derecho de seguir viviendo hasta que de forma natural le llegue su momento de expiración. Cabe destacar que el servicio de policía es un oficio de alto riesgo, por lo que habría que concentrarse en controlar y reducir las exposiciones de los funcionarios, minimizando así su vulnerabilidad.

Los tiempos actuales, son muy interesantes, y esto se debe a los avances tecnológicos que se mueven con mucha rapidez, y las policías no pueden quedarse a tras de todo esto, hay que usar de forma inteligente y racional la tecnología, guardando siempre la debida distancia dentro del contexto legal, es imperante mantener el control del territorio, para ello, se tiene la Gran Misión Cuadrantes de Paz, que cuya tarea está orientada a salvar y proteger a la comunidad.

Por ello, es fundamental que los funcionarios deben estar formados y bien calificados para asumir este rol, y entender, y hacer conciencia del uso del celular en

espacios abiertos, donde sean vulnerables, las y los policías, están obligados por la constitución a resguardar la integridad de la población, de manera que su principal tarea consiste en usar los recursos de forma racional para garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos de la República.

En conclusión, es sustancial para los funcionarios y funcionarias, que hagan conciencia de sus tareas fundamentales, que están apegadas a garantizar en sus zonas políticas territoriales la seguridad ciudadana y la seguridad pública, evitando así, la pérdida injustificadas de vidas y bienes materiales, es por ello, que el uso de la tecnología debe ser con mucha cautela y dentro del rango inteligible, sin menoscabar los derechos del pueblo.

Referencias

- Barbut, M. (1999). **Maquiavelo y la praxeología matemática**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2971/297124024007.pdf>
- Crímenes sin castigo (2021). **Los celulares incomodan a policías y militares**. Documento en línea. Disponible en: <https://crimenessincastigo.com/>
- Mises, L. (1949). **La Acción Humana**. Documento en línea. Disponible en: <https://mises.org/library/human-action-0>

SERVICIO DE POLICIA AMBIENTAL EN LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BOMBILLOS AHORRADORES

Jesús Enrique Uribe Sanabria¹⁸
Yazmin Elena Camacho Mendoza¹⁹
Yosvet Madelaime Zapata Pérez²⁰

La contaminación del medio ambiente es un problema que data de tiempos remotos, debido a la intervención en la transformación de los espacios y elementos a los que tiene acceso. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la industria y la tecnología incrementan progresiva y vertiginosamente los niveles de contaminación, los cuales han impactado negativamente el medio ambiente, en muchos casos de forma irreversible.

En el caso reciente para Venezuela con la introducción al mercado de los bombillos ahorradores se suma un factor contaminante más a la larga lista de otros que se han hecho comunes. Aunado a esto, la política gubernamental de sustitución gratuita casa por casa, de los bombillos incandescentes por los bombillos ahorradores, los cuales constituyen un agente altamente contaminante debido al mercurio que contienen, metal pesado causante de graves riesgos y daños a la salud de los seres humanos, las cadenas tróficas y los animales del planeta.

Lo que ha llevado a muchos investigadores del mundo a verlos como peligroso para la salud de las personas que se exponen a ellos. Con el agravante que su periodo de utilidad es bastante corto, por lo que resulta fácil verlos dispuestos en cualquier parte del

¹⁸Magister en Gerencia y Gestión Ambiental. Coordinador de Seguridad Cleba. Comisionado Agregado (PBA). juribesanabria5@gmail.com

¹⁹Magister en Gerencia de Recursos Humanos. Coordinadora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. Comisionado Agregado (PBA). yazmin.camacho.m@gmail.com

²⁰Magister en Gerencia de Recursos Humanos. Coordinadora de Administración de Personal. Comisionado (PBA). yosmadelaim@gmail.com

hogar o la naturaleza sin preocupación alguna por el desconocimiento de los efectos de estos desechos para la salud y para la ecología.

Cabe destacar, entre sus características diferenciales que bombillos incandescentes tradicionales (de 100 y 150W), iluminan entre 500 y 2.000 horas, en tanto que los ahorradores alcanzan a estar encendidos por más de 8.000 horas, consumiendo una quinta parte de la potencia de las primeras, representando en principio una gran ventaja en cuanto al ahorro energético se refiere.

Sin embargo, poco se ha hablado sobre los riesgos que puede traer, para la salud y el ambiente, el mal manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes, que contienen mercurio en vapor, un metal altamente contaminante. Cabe destacar, que el empleo de dichos bombillos ahorradores no solo es doméstico sino también empleados en el parque industrial, lo cual ha ocasionado la proliferación de desechos y residuos sólidos sea en mayor volumen con el agravante de una incorrecta deposición.

Al respecto, Mendivelson (2017:1) señala que “Cerca de dos billones de lámparas fluorescentes compactas son producidas cada año en el mundo. Sin embargo, una vez finaliza su ciclo productivo, solo el cinco por ciento son llevadas a centros de acopio autorizados para darles un tratamiento adecuado, las demás van a parar a rellenos sanitarios, produciendo graves daños al planeta”.

Frente a dicha problemática resulta pertinente destacar la seguridad ciudadana como estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe ser proporcionado a la población residente o de tránsito bajo el enfoque de gestión ambiental en la recolección y disposición de bombillos ahorradores conforme a la disposición del mercurio como elemento contaminante, que puede generar en el medio ambiente condiciones que comprometan la salud y la vida.

De ahí, la visión prospectiva en la configuración del servicio de policía ambiental, encaminado a la preservación del medio ambiente desde la concientización emancipadora a través del conocimiento y cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico vigente que prevé la seguridad ambiental, conforme al equilibrio que debe existir entre los seres

humanos y las actividades socio-productivas orientadas hacia el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo integral de la Nación. Al respecto, es preciso operacionalizar lo aludido desde la estructura de los órganos de seguridad ciudadana conforme a los siguientes contenidos:

-Deberán ser almacenadas en lugares determinados, delimitados y separados del sitio asignado para el almacenamiento de otros insumos y en especial de alimentos o elementos utilizados para cocinar, servir, almacenar o transportar alimentos.

-Ubicar los residuos en el lugar acondicionado en la zona de almacenamiento, si es posible, almacenar los residuos en contenedor de plástico hermético o metálico).

-Los bombillos de bajo consumo se recogerán en cajas de cartón, donde quede cubierta y protegida completamente, sin exceder su capacidad, y se cerrarán e identificarán con una etiqueta que diga: bombillos ahorradores, sustancia peligrosa contiene mercurio y vidrio.

-Habilitar los sitios idóneos para la disposición temporal de estos desechos peligrosos, para ello se deben crear unos contenedores especiales para una correcta disposición y traslado de los bombillos hacia el lugar donde han de ser depositados.

La Alcaldía dentro de sus políticas de gestión pública municipal debe Planificar la ubicación y señalar los mecanismos para la disposición final de los bombillos ahorradores. La idea es hacer el proceso lo más seguro posible, contar con centros de acopio de materiales tóxicos idóneos, el punto clave del manejo adecuado de los bombillos ahorradores es el almacenamiento, si no se almacenan adecuadamente se rompen y liberan el mercurio al ambiente.

Se debe educar a la población sobre los mecanismos de descarte de estos bombillos, Realizando campaña de información y educación ambiental, integrando las capacidades e intereses de organizaciones no gubernamentales y comunitarias, gobiernos regionales y municipales, empresas, medios de comunicación públicos y privados.

Para ello se debe suministrar Información a todo el público, a los propietarios de edificios, dueños de locales comerciales, en escuelas y a las empresas de luz o personas encargadas del mantenimiento del alumbrado público en el sector.

Como reflexión final los bombillos ahorradores deben ser sustituidos por bombillos del sistema de diodo emisor de luz (LED), los cuales tienen un mayor costo, sin embargo, sigue presenta como una suerte de espada de Damocles (peligro inminente que pende sobre nuestra cabeza), la contaminación mercurial generada por los bombillos ahorrados desechados de forma inadecuada.

Referencias

Mendivelson, D. (2017). **Bombillas Ahorradora**. Una Amenaza para el ambiente. Documento en línea. Disponible en: <https://www.catorce6.com/>

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y REENTRENAMIENTO POLICIAL

En entrevista concedida por el Comisionado Jefe (PBA) Alexis Lamas, actual Director de la Dirección de Educación y Reentrenamiento Policial manifiesta que dicha oficina cuenta en la actualidad con un equipo conformado por siete (07) funcionarios, los cuales se nombran a continuación: Comisionado Agregado (PBA) Roiman Quiñonez, Comisionado Agregado (PBA) Isaura Lenys, Comisionado Agregado (PBA) Gerardo Wuilfredo, Supervisor jefe (PBA) María López, Supervisor Jefe (PBA) Camilo Velázquez, Oficial (PBA) Adrián Blanco y Oficial (PBA) Eileen Hermoso, y que desde su reciente asignación en dicho cargo hasta la fecha han logrado capacitar a 1259 funcionarios policiales, tal como se discrimina en el cuadro 1, a continuación.

Cuadro 1

Logros de la Dirección de Educación y Reentrenamiento Policial

Programas de Formación Continua, Profesionalización, Capacitación y/o Reentrenamiento	Cantidad de Funcionarios
Protocolo de actuación para la redacción de actas policiales a los Cuadrantes de Paz	563
Primeros Auxilios	25
Reentrenamiento post-vacacional	261
Servicio de seguridad de Recintos Hospitalarios	30
Funcionarios policiales que se encuentran cursando la Prosecución de Estudios (TSU)	38
Estudiantes en formación en UNES Servicio de Policía	98
Servicio de Seguridad Costera	30
Protocolo de actuación para la redacción de actas policiales a funcionarios Policiales que van para ascenso, actualmente con los rangos de Oficiales, Oficiales Agregados y Oficiales Jefes	107
Curso de Gerencia para Policías del nivel estratégico que van para ascenso, actualmente con los rangos de Supervisor Jefe, Comisionado y Comisionado Agregado	29

Reentrenamiento: "Normas procedimentales para el uso y manejo seguro de armas portátiles para funcionarios policiales", dirigido a los administradores de Parques de Armas.	35
Reentrenamiento policial dirigido a las policías municipales, mediante solicitud debidamente justificada.	43

Resaltando de manera especial la primera corte del curso de Gerencia Policial de nivel estratégico a propósito de los ascensos recientemente realizados exitosamente el pasado 16 de Julio del año en curso. Cabe destacar que se trató de un curso intensivo de profundización, por lo cual se llevó a cabo bajo la modalidad de pernocta, el cual tuvo una duración un mes, realizándose una semana en el Limón, una semana en Ocumare de la Costa, una semana en San Sebastián de los Reyes, una semana en la Colonia Tovar, contando con docentes de diferentes especialidades y áreas del conocimiento, comprendiendo el pensum 16 módulos, siendo una de las evidencias palpables de dicho curso la redacción de los artículos de divulgación que hoy se publican en este primer número de la Revista Saber Policial.

Saber Policial

Volumen 1, N 1, Año 2022

Revista Digital de Divulgación

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

